

ENSAYO
*MCCULLOCH VS. MARYLAND (1819)*¹

NIETO OLVERA Pedro David²

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Desarrollo*. III. *Conclusión*.
IV. *Bibliografía*.

I. INTRODUCCIÓN

El caso judicial conocido como *McCulloch v. Maryland*³, del 6 de marzo de 1819, fue un caso trascendental de la Corte Suprema de EEUU, pues afirmó el derecho de los poderes implícitos, es decir, que había poderes que tenía el gobierno federal que no se mencionaban explícitamente en la Constitución, pero que estaban incluidos. Además, la Corte Suprema determinó que los Estados no pueden hacer leyes que interfieran con las leyes del Congreso permitidas por la Constitución. Las preguntas clave fueron: ¿Tenía el Congreso la autoridad para constituir el Banco? y, ¿al imponer impuestos sobre el Banco, el Estado de Maryland estaba actuando fuera de la Constitución? El Tribunal sostuvo que el Congreso tenía el poder de incorporar un Banco y que el Estado de Maryland no podía gravar los instrumentos del gobierno nacional empleados en la ejecución de los poderes constitucionales.

¹ Nieto Olvera, P. D. (2023). MCCULLOCH VS. MARYLAND (1819). SenArchive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10292225>

² <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>; dr.nietodavid@protonmail.com

³McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/316/#tab-opinion-1918127>

II. DESARROLLO

Los antecedentes del caso se remontan a la Convención Constitucional, donde hubo una discusión expresa sobre si el Congreso tenía la facultad de crear corporaciones. Había una sensación de que tal vez debería haber un Banco Nacional. La Convención decidió deliberadamente no incluir un poder para crear corporaciones en la Constitución. Sin embargo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución, el Congreso creó el primer Banco Nacional. Thomas Jefferson y Alexander Hamilton le dieron al presidente Washington opiniones encontradas sobre si el Congreso tenía la autoridad para crear el banco. En última instancia, el presidente Washington estuvo de acuerdo con Hamilton en que el Congreso sí podía. El primer banco nacional estuvo en funcionamiento durante 20 años antes de expirar.

Posteriormente, el Congreso decidió crear un segundo banco, el *Second Bank of the United States*. En 1817 se abrió una sucursal de este banco nacional en *Baltimore, Maryland*. El Estado, junto con muchos otros, cuestionó si el gobierno nacional tenía la autoridad para crear dicho banco dentro de los límites del Estado. Quienes apoyaban un Banco Nacional sostenían que era necesario controlar la cantidad de papel moneda no regulado y emitido por los bancos estatales. Sin embargo, la mayoría de los Estados se opusieron a las sucursales del Banco Nacional dentro de sus fronteras. No querían que el Banco Nacional compitiera con sus propios bancos, por lo que objetaron el establecimiento de un Banco Nacional como un ejercicio inconstitucional del poder del Congreso. Podemos deducir que el Estado de *Maryland* deseaba limitar los poderes del gobierno federal.

El 11 de febrero de 1818, la Asamblea General de *Maryland* aprobó una ley que impuso un impuesto de \$15,000 sobre todos los billetes originados en bancos fuera del Estado. Según la ley: "...no será lícito que dicha sucursal, oficina de descuento y depósito, u oficina de pago y recibo emita billetes, en forma alguna, de cualquier otra denominación

que no sea de cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, quinientos y mil dólares, y no se emitirá ningún billete excepto en papel timbrado".

Este papel timbrado incluía el impuesto por cada denominación. Además, la Ley decía que, *"el Presidente, el cajero, cada uno de los directores y funcionarios.... que infrinjan las disposiciones antes mencionadas, perderán (multa) una suma de \$500 por todas y cada una de las infracciones..."*.

El *Second Bank of the United States*, era realmente el objetivo previsto de este ataque. *James McCulloch*, el jefe de caja de la sucursal del banco en *Baltimore*, se negó a pagar el impuesto. Ante las infracciones, *James* presentó una demanda contra el estado de *Maryland*, y *Daniel Webster*⁴ se incorporó para liderar la defensa. El tribunal de primera instancia se puso del lado de *Maryland*, y ordenó a *McCulloch* que pagara el impuesto. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de *Maryland* sostuvo que, dado que la Constitución de los EE. UU. no permitía específicamente que el gobierno federal creara bancos, no era inconstitucional. El caso judicial luego pasó ante la Corte Suprema.

⁴ Argumentó su primer caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios de 1814. Saltó a la fama nacional como abogado en varios casos importantes de la Corte Suprema. Entre 1814 y 1852, argumentó al menos un caso en la gran mayoría de las sesiones de la Corte Suprema; se desempeñó como abogado en un total de 223 casos y ganó aproximadamente la mitad de esos casos. También representó a numerosos clientes fuera de los casos de la Corte Suprema, incluidas personas prominentes como George Crowninshield, Francis Cabot Lowell y John Jacob Astor, https://hmong.es/wiki/Daniel_Webster

En 1819, la Corte Suprema estaba encabezada por el Presidente del Tribunal *John Marshall*⁵. La Corte se enfrentó a dos preguntas. En primer lugar, ¿tiene el Congreso un poder implícito constitucional para crear un banco? Segundo, si el Congreso tiene ese poder ¿Pueden los estados gravar un impuesto al banco creado por el gobierno federal?

El tribunal sostuvo que el Congreso tiene la autoridad constitucional para constituir el banco federal, y que los estados tienen prohibido gravarlo. El presidente del Tribunal Supremo, *John Marshall*, fue el autor de la decisión unánime.

Marshall reconoció que el Gobierno Federal es uno de poderes limitados, y que la autoridad para constituir un banco no aparece expresamente en el texto constitucional. Sin embargo, Marshall concluyó que los poderes del Congreso pueden extenderse más allá de los que se enumeran expresamente en la Constitución. El Congreso tiene poderes implícitos, así como poderes enumerados.

Según *Marshall*, cuando la Constitución autorice un fin particular al Congreso también se le debe dar los medios implícitos para lograr ese fin. En apoyo citó la cláusula “*necesaria y adecuada*”, que autoriza al Congreso a hacer todas las leyes necesarios y convenientes para ejecutar sus facultades expresas.

⁵ The nine days of oral argument in *McCulloch* brought together an extraordinary constellation of legal talent, with Daniel Webster, then U.S. Attorney General William Wirt, and former U.S. Attorney General William Pinkney arguing for *McCulloch*. See Edward S. Corwin, *John Marshall and the Constitution* 128–29 (1921) (describing the arguments); Daniel A. Farber, *The Story of McCulloch: Banking on National Power*, 20 *Const. Comment.* 679, 690–98 (2004) (same). Luther Martin, a member of the Constitutional Convention and prominent Antifederalist, argued for Maryland, notably citing the assertions made in the *Federalist Papers* that, he argued, disclaimed that broad interpretations of the Necessary and Proper Clause now offered to support the Bank. See *McCulloch*, 17 U.S. at 372–73, <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep017/usrep017316/usrep017316.pdf>

Maryland argumentó que la frase “*necesaria y adecuada*” significa que el Congreso puede crear sólo aquellas leyes que son absolutamente esenciales para llevar a cabo sus facultades expresas. *Marshall*⁶ no estuvo de acuerdo con esta interpretación, y sostuvo que la palabra *necesaria* se refiere a cualquier cosa que es útil o conveniente para el ejercicio de las facultades expresas del Congreso. Aplicando esta interpretación, *Marshall* sostuvo que un banco federal fue útil para controlar y distribuir dinero, autorizaciones expresas bajo el Artículo Primero, Sección Octava⁷. Bajo esta Sección, el Congreso puede gravar y gastar para el bienestar general, pedir dinero prestado, regular el comercio, reclutar y apoyar ejércitos, entre otras cosas.

Marshall luego pasó a discutir si el Estado de *Maryland* podría gravar el Banco Federal. *Marshall* declaró célebremente, “*El poder de gravar implica el poder de destruir*”.

El pueblo de un Estado, le da a su Gobierno el derecho de gravarse a sí mismo y a su propiedad, y como las exigencias del Gobierno no pueden limitarse, no imponen límites al ejercicio de este derecho, descansando confiadamente en el interés del legislador y sobre la influencia del constituyente sobre su representante para protegerlos contra su abuso. Pero los medios empleados por el Gobierno no tienen tal seguridad, ni se sustenta en la misma teoría el derecho de un Estado a gravarlos. Esos medios no los da el pueblo de un Estado en particular, ni los constituyentes de la legislatura que reclaman el derecho de gravarlos, sino el pueblo de todos los Estados. Los dan todos, para el beneficio de todos y según la teoría, debe estar sujeto únicamente a ese gobierno que pertenece a todos. Que el poder de destruir venza y haga inútil el poder de crear; que hay una repugnancia manifiesta en conferir a un

⁶ Marshall, J. & Supreme Court Of The United States. (1819) U.S. Reports: *M'Culloch v. State of Maryland.*, 17 U.S. 4 Wheat. 316. [Periodical] Retrieved from the Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/usrep017316/>.

⁷ United States Constitution, Article 1, Section 8, Clause 18 (1787) , “The Congress shall have Power ...To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof”

gobierno el poder de controlar las medidas constitucionales de otro, con respecto a esas mismas medidas, se declara suprema sobre el que ejerce el control, son proposiciones que no se pueden negar. Pero todas las inconsistencias deben ser reconciliadas por la magia de la palabra confianza. Los impuestos, se dice, no destruyen necesaria e inevitablemente. Llevarlo al exceso de destrucción sería un abuso, presumirlo desterraría esa confianza que es esencial a todo Gobierno⁸.

Es decir, el pueblo de todos los Estados ha creado el Gobierno General y le ha conferido el poder general de imposición. El pueblo de todos los Estados, y los Estados mismos, están representados en el Congreso y, por medio de sus representantes, ejercen este poder. Cuando gravan las instituciones autorizadas de los Estados, gravan a sus electores, y estos impuestos deben ser uniformes. Pero cuando un Estado grava las operaciones del Gobierno de los Estados Unidos, actúa sobre instituciones creadas no por sus propios electores, sino por personas sobre las que no reclaman control. Actúa sobre las medidas de un gobierno creado por otros y por ellos mismos, en beneficio de otros en común con ellos mismos. La diferencia es la que siempre existe, entre la acción del todo sobre una parte y la acción de una parte sobre el todo: entre las leyes de un gobierno declarado supremo y las de un gobierno que, cuando está en oposición a esas leyes, no es supremo.

El resultado es una convicción de que los Estados no tienen poder, mediante impuestos o de otro modo, para retrasar, impedir, gravar o controlar de cualquier manera las operaciones de las leyes constitucionales promulgadas por el Congreso para llevar a cabo los poderes conferidos al Gobierno. Esta fue la consecuencia ineludible de la supremacía que ha declarado la Constitución.

⁸ McCulloch v. Maryland 4 Wheaton (17 U.S.) 316 (1819), https://courses.edx.org/assets/courseware/v1/0002e65601f5b399fd882d67106857b6/asset-v1:PrincetonX+POL315x+1T2023+type@asset+block/508_4B_McCulloch_v_Maryland.pdf

Esta opinión no priva a los Estados de ninguno de los recursos que originalmente poseían. No se extiende a un impuesto pagado por los bienes inmuebles del banco, en común con los demás bienes inmuebles dentro del Estado, ni a un impuesto gravado sobre el interés que los ciudadanos de Maryland puedan tener en esta institución, en común con otros, propiedad de la misma descripción en todo el Estado. Pero este es un impuesto sobre las operaciones del banco, y es, en consecuencia, un impuesto sobre la operación de un instrumento empleado por el Gobierno.

Además, *Marshall* señaló que las leyes federales son supremas sobre las leyes estatales. Leyendo estos dos principios juntos, *Marshall* sostuvo que una ley estatal no puede inhibir una institución creada por el gobierno federal. Concluyó que sería inapropiado para un banco federal, creado para servir a toda la nación, estar sujeto a los impuestos de un solo estado como *Maryland*⁹.

El tribunal decidió que el Banco Nacional "*necesario y apropiado*"¹⁰ para que el gobierno federal ejerciera sus funciones. Por lo tanto, el Banco de EE. UU. era una entidad constitucional y el estado de *Maryland* no podía gravar sus actividades.

De forma unánime, la ley aprobada por la Legislatura de *Maryland*, que impone un impuesto al Banco de los Estados Unidos fue declarada inconstitucional y nula.

Además, *Marshall* también analizó si los estados conservaban la soberanía. Se argumentó que, dado que fue el pueblo y no los estados quienes ratificaron la Constitución, la soberanía estatal no se vio dañada por la decisión de este caso.

Respecto el Fallo:

⁹ Pearson Education, Inc.,(2005) publishing as Pearson Prentice Hall, <https://www.infoplease.com/us/government/judicial-branch/mcculloch-v-maryland-1819>

¹⁰ ArtI.S8.C18.3 Necessary and Proper Clause Early Doctrine and McCulloch v. Maryland, https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C18-3-1/ALDE_00001238/

“Esta causa llegó a ser escuchada, en la transcripción del registro de la corte de apelaciones del estado de *Maryland*, y fue argumentada por un abogado: en consideración de lo cual, es la opinión de esta corte, que el acto de la legislatura de *Maryland* es contrario a la constitución de los Estados Unidos y nulo; y por lo tanto, que dicho tribunal de apelaciones del estado de Maryland erró al afirmar la sentencia del tribunal del condado de Baltimore, en la cual se dictó sentencia contra *James W. McCulloch*; pero que dicha corte de apelaciones de *Maryland* debería haber revocado dicha sentencia de dicha corte del condado de *Baltimore*, y debería haber dictado sentencia a favor de dicho apelante, *McCulloch*. Por lo tanto, se dictaminó y ordenó que dicha sentencia de dicho tribunal de apelaciones del estado de *Maryland* en este caso sea, y el mismo por la presente queda revocado y anulado. Y este tribunal, procediendo a dictar la sentencia que debió dictar dicho tribunal de apelaciones; además se dicta sentencia y se ordena que la sentencia de dicho tribunal del condado de Baltimore sea revocada y anulada, y que la sentencia se registre en dicho tribunal del condado de Baltimore a favor de dicho *James W. McCulloch*”.

Este caso histórico declaró que el gobierno de los Estados Unidos tenía poderes implícitos además de los enumerados específicamente en la Constitución. Mientras lo que se apruebe no esté prohibido por la Constitución, está permitido si ayuda al gobierno federal a cumplir con sus poderes como se establece en la Constitución. La decisión brindó la vía para que el gobierno federal expandiera o desarrollara sus poderes para enfrentar un mundo en constante cambio.

De un solo movimiento, el presidente del Tribunal Supremo anunció una decisión histórica, que otorgó al Congreso amplios poderes implícitos para implementar sus expresas facultades constitucionales¹¹. Al hacerlo, *Marshall* cerró el argumento de los derechos del

¹¹ *McCulloch v. Maryland*.” Merriam-Webster.com Legal Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/legal/McCulloch%20v.%20Maryland>. Accessed 12 Aug. 2023.

Estado, traído por *Maryland*, y preparó el escenario para la continua expansión del gobierno federal.

III. CONCLUSIÓN

Las conclusiones de este caso fueron relevantes para que el Congreso tenga poderes que no están expresamente establecidos en la constitución. La decisión se centró en la supremacía de la Constitución Federal sobre los Estados. *Marshall* declaró que “...*el Gobierno de la Unión, aunque limitado en sus poderes, es supremo dentro de su esfera de acción.*” El Tribunal también rechazó el argumento de *Maryland* de que la Constitución no permitía explícitamente un banco nacional. El argumento de *Marshall* se basaba en este simple punto: “... *nunca debemos olvidar que lo que estamos exponiendo es una constitución*”. Además, si bien los poderes del gobierno son limitados, la cláusula “*necesaria y adecuada*” estaba destinada a ampliar la capacidad del Congreso para llevar a cabo sus poderes enumerados, que el fin sea legítimo, que esté dentro del alcance de la constitución, y todos los medios que sean apropiados, que estén claramente adaptados a ese fin, que no estén prohibidos, sino que concuerden con la letra y el espíritu de la constitución, son constitucionales. En cuanto a la acción al imponer el impuesto, el Tribunal dictaminó que *Maryland* no tenía el poder de destruir una empresa debidamente constituida institución del Gobierno Federal. Además, el poder del banco para gravar y gastar encarna la naturaleza de los poderes implícitos porque dentro de la mayoría se afirma que el Congreso puede hacer lo que sea necesario y adecuado para llevar a cabo las leyes. Este caso afirmó la doctrina constitucional de los “*poderes implícitos*” del Congreso. La decisión estableció que el Congreso no solo tenía las facultades que le confiere expresamente la Constitución, sino también todas las facultades “*apropiadas*” para llevar a cabo tales facultades, incluida, en este caso, la facultad de establecer un banco nacional. La doctrina de los poderes implícitos se convirtió en una fuerza poderosa en el constante crecimiento del poder federal.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ArtI.S8.C18.3 Necessary and Proper Clause Early Doctrine and McCulloch v. Maryland,
https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S8-C18-3-1/ALDE_00001238/

An extraordinary constellation of legal talent, with Daniel Webster, then U.S. Attorney General William Wirt, and former U.S. Attorney General William Pinkney arguing for McCulloch. See Edward S. Corwin, *John Marshall and the Constitution* 128–29 (1921) (describing the arguments); Daniel A. Farber, *The Story of McCulloch: Banking on National Power*, 20 *Const. Comment.* 679, 690–98 (2004) (same). Luther Martin, a member of the Constitutional Convention and prominent Antifederalist, argued for Maryland, notably citing the assertions made in the *Federalist Papers* that, he argued, disclaimed that broad interpretations of the Necessary and Proper Clause now offered to support the Bank. See *McCulloch*, 17 U.S. at 372–73, <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep017/usrep017316/usrep017316.pdf>

Daniel, Webster, Francis Cabot Lowell y John Jacob Astor,
https://hmong.es/wiki/Daniel_Webster

Marshall, J. & Supreme Court Of The United States. (1819) *U.S. Reports: M'Culloch v. State of Maryland.*, 17 U.S. 4 Wheat. 316. [Periodical] Retrieved from the Library of Congress, <https://www.loc.gov/item/usrep017316/>.

McCulloch v. Maryland 4 Wheaton (17 U.S.) 316 (1819),
https://courses.edx.org/assets/courseware/v1/0002e65601f5b399fd882d67106857b6/asset-v1:PrincetonX+POL315x+1T2023+type@asset+block/508_4B_McCulloch_v_Maryland.pdf

McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819),
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/316/#tab-opinion-1918127>

McCulloch v. Maryland.” Merriam-Webster.com Legal Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/legal/McCulloch%20v.%20Maryland>. Accessed 12 Aug. 2023.

Pearson Education, Inc.,(2005) publishing as Pearson Prentice Hall, <https://www.infoplease.com/us/government/judicial-branch/mcculloch-v-maryland-1819>

Sentencia Mc Culloch vs. Maryland (1819) Pantoja M., David, “Sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América”, en Lecturas sobre Instituciones políticas y principios constitucionales estadounidenses, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2006, <https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/sentencias-tseu/mc-culloch-vs-maryland-1819/>

United States Constitution, Article 1, Section 8, Clause 18 (1787) , “The Congress shall have Power ...To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof”